

Niveles educativos y equidad docente-estudiantil: una mirada comparativa desde el género en tres territorios

Educational levels and teacher-student equity: a comparative perspective from a gender perspective in three regions

Doi:

AUTORES: Rommel Coba Torres¹

Carlos Sánchez Verdezoto²

Sheila Rangel Gómez³

José Domínguez Caiza⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: rcoba@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 16/09/2025

Fecha de aceptación: 27/11/2025

RESUMEN

Este artículo presenta un análisis comparativo sobre la distribución de docentes y estudiantes por género en distintos niveles educativos en tres cantones del Ecuador: Guaranda, Santa Elena y Puerto Francisco de Orellana. A partir de los datos del Ministerio de Educación del año lectivo 2023–2024, se identifican patrones de representación y desigualdad que atraviesan el sistema educativo, observando además la relación entre el tipo de sostenimiento institucional y la equidad de género. El estudio evidencia una tendencia general de feminización de la docencia en niveles iniciales y básicos, así como ciertas diferencias regionales en la composición de la matrícula estudiantil. Este análisis busca aportar a la comprensión de las brechas de género en la educación desde una perspectiva territorial y estructural, proponiendo algunas recomendaciones para la formulación de políticas educativas más inclusivas y equitativas.

Palabras clave: Equidad educativa, género, docentes, estudiantes, sostenimiento, Ecuador.

ABSTRACT

This article presents a comparative analysis of the distribution of teachers and students by gender across educational levels in three cantons of Ecuador: Guaranda, Santa Elena, and Puerto Francisco de Orellana. Based on data from the Ministry of Education for the 2023–2024 academic year, it identifies patterns of representation and inequality within the educational system, while also examining the relationship between institutional funding and gender equity.

¹ <https://orcid.org/0000-0002-7142-2847>, Universidad Estatal de Bolívar, rcoba@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0009-0007-8167-6342>, Universidad Estatal de Bolívar, carlos.sanchez@ueb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0002-4476-8201>, Universidad Estatal de Bolívar, srangel@ueb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0000-0003-4927-5470>, Universidad Estatal de Bolívar, jdominguez@ueb.edu.ec

The study reveals a general trend of feminization in early and basic education teaching staff, as well as regional differences in student enrollment composition. This analysis aims to contribute to the understanding of gender gaps in education from a structural and territorial perspective, offering recommendations for more inclusive and equitable educational policies.

Keywords: Educational equity, gender, teachers, students, funding, Ecuador.

INTRODUCCIÓN

La equidad de género en el ámbito educativo ha sido una preocupación creciente en las últimas décadas. Si bien el acceso a la educación se ha ampliado considerablemente, persisten formas más sutiles de desigualdad que se manifiestan en la participación, representación y distribución de género en los distintos niveles del sistema educativo. En América Latina, la feminización de la docencia ha sido un fenómeno extendido, particularmente en los niveles inicial y básico, lo cual responde a una división sexual del trabajo que reproduce estereotipos tradicionales sobre los roles de cuidado (Tenti Fanfani, 2007, p. 85). En Ecuador, los avances en normativa educativa han promovido el enfoque de derechos y la igualdad de oportunidades, sin embargo, los datos demuestran que aún existen brechas importantes en la estructura interna del sistema. Según Murillo y Hernández-Castilla (2011), la equidad educativa debe entenderse no solo como igualdad en el acceso, sino también como igualdad en las condiciones, procesos y resultados (p. 13). Desde esta perspectiva, la presente investigación se propone explorar la manera en que el género se distribuye en el cuerpo docente y en la matrícula estudiantil en tres contextos territoriales distintos, con el fin de identificar patrones y tensiones que atraviesan el sistema.

La selección de los cantones de Guaranda, Santa Elena y Puerto Francisco de Orellana responde a un criterio de diversidad geográfica y sociocultural. Estos territorios representan tres regiones distintas del país: Sierra, Costa y Amazonía respectivamente, lo cual permite analizar el fenómeno de la equidad educativa desde una mirada descentralizada y contextual. Como lo plantea Martínez (2014), una de las tareas pendientes en el estudio de la educación es comprender la forma en que las desigualdades estructurales se articulan con los territorios y las identidades (p. 112). Así, el objetivo general de este artículo es realizar un análisis comparativo de la equidad de género en la educación ecuatoriana, observando las diferencias en la participación de docentes y estudiantes según su género, nivel educativo y tipo de sostenimiento institucional. Para ello, se hace uso de información estadística oficial del Ministerio de Educación del Ecuador y se complementa con una revisión bibliográfica que permite contextualizar y profundizar los hallazgos empíricos.

La hipótesis central que orienta este trabajo es que, a pesar de la aparente paridad en la matrícula educativa, existen desigualdades estructurales en la distribución de género que se acentúan según el nivel educativo y el territorio. Asimismo, se sostiene que el tipo de sostenimiento (fiscal, fiscomisional, particular) influye en la composición de la planta docente y, por ende, en las condiciones de equidad del sistema.

METODOLOGÍA

Este estudio se fundamenta en un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y comparativo, orientado a identificar patrones y desigualdades de género en la educación ecuatoriana a nivel territorial. La investigación se apoya en una base de datos proporcionada por el Ministerio de Educación del Ecuador correspondiente al año lectivo 2023–2024. Se realizó una depuración y sistematización de la información, seleccionando las variables clave: cantón, provincia, nivel educativo, tipo de sostenimiento, y números absolutos de docentes y estudiantes, diferenciados por género. Los cantones seleccionados fueron Guaranda (provincia de Bolívar), Santa Elena (provincia homónima) y Puerto Francisco de Orellana (registrado como Orellana en la base de datos, provincia de Orellana). Se eligieron por su representatividad regional de la Sierra, Costa y Amazonía, Además ya que las tres ciudades comparten una población similar respectivamente, permitiendo observar dinámicas educativas desde una perspectiva descentralizada.

Se trabajó con las siguientes variables:

- Docentes mujeres y hombres por cantón y nivel educativo.
- Estudiantes mujeres y hombres por cantón y nivel educativo.
- Tipo de sostenimiento institucional: fiscal, fiscomisional y particular.

Los datos se agruparon según nivel educativo y gráficos para visualizar las proporciones de participación por género. El análisis estadístico fue de tipo descriptivo: se calcularon sumatorias y porcentajes para comparar las tasas de feminización y masculinización por nivel y territorio. La representación visual incluyó gráficos de barras apiladas y comparativas de totales para identificar las relaciones más significativas. Como criterio ético, se aclara que los datos utilizados son de acceso público y no contienen información personal o sensible. Este trabajo se enmarca en un esfuerzo de lectura estructural de las cifras para comprender las brechas persistentes en el sistema educativo ecuatoriano.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los hallazgos derivados del análisis empírico permiten observar tendencias diferenciadas en la participación docente y estudiantil por género en los tres cantones estudiados.

1. Participación Docente por Género

En los tres cantones analizados se evidencia una fuerte presencia de mujeres en la docencia, especialmente en niveles iniciales y básicos. Guaranda presenta la mayor cantidad de docentes totales (165), de los cuales el 70% son mujeres. En Santa Elena, las docentes representan un 64% del total, mientras que en Orellana la proporción femenina asciende al 66%, aunque con una planta docente menor en número absoluto. Este patrón refuerza lo planteado por Tenti Fanfani (2007), quien afirma que "la docencia en los primeros niveles del sistema educativo es percibida como una extensión de las tareas de cuidado asignadas culturalmente a las mujeres"

(p. 85). El predominio femenino en la docencia básica tiene raíces estructurales ligadas a la construcción histórica de los roles de género en América Latina.

Figura 1. *Docentes por Género: Guaranda*

En Guaranda, se observa una marcada feminización del cuerpo docente: el 70% son mujeres. Este dato confirma la tendencia regional en América Latina que asocia los niveles iniciales y básicos de enseñanza con roles tradicionalmente asignados a las mujeres (Tenti Fanfani, 2007). Esta distribución podría estar relacionada con la percepción social del cuidado infantil como una extensión natural del rol femenino, lo cual tiene implicaciones en la valoración y jerarquización de la profesión docente.

Figura 2. *Docentes por Género: Santa Elena*

En el cantón Santa Elena, las mujeres representan el 64% del total de docentes. Aunque la proporción es ligeramente menor que en Guaranda, se mantiene una fuerte tendencia a la feminización. Este fenómeno refuerza la idea de que la docencia inicial y básica continúa siendo una de las pocas profesiones socialmente aceptadas para mujeres, lo cual limita la diversificación laboral y reproduce estereotipos de género.

Figura 3. *Docentes por Género: Pto Francisco de Orellana*

En Puerto Francisco de Orellana, las mujeres constituyen el 66% del personal docente. Este dato resulta relevante al provenir de una zona amazónica, donde se esperaría cierta resistencia a los cambios en roles de género. No obstante, la feminización en este contexto sugiere que la dinámica se mantiene estable incluso en regiones con realidades socioculturales distintas, lo cual indica una estructura nacional de distribución laboral educativa basada en género.

Figura 4. *Distribución de Docentes por Género y Cantón*

Este gráfico comparativo evidencia que, si bien hay pequeñas variaciones entre cantones, el patrón de feminización docente se mantiene constante en las tres regiones analizadas. Guaranda presenta el mayor porcentaje, seguido por Orellana y luego Santa Elena. Esta visualización confirma que la distribución de género en la docencia no responde únicamente a factores territoriales, sino que forma parte de una lógica estructural más amplia que atraviesa el sistema educativo ecuatoriano.

2. Participación Estudiantil por Género

En lo que respecta a la matrícula estudiantil, los datos reflejan una mayor paridad entre niños y niñas en los tres cantones. Sin embargo, se observan ligeras variaciones por nivel educativo. En Guaranda, las niñas representan un 51% de la población escolar, mientras que en Orellana los niños constituyen el 52%. En Santa Elena, la distribución es prácticamente equitativa. Este hallazgo coincide con los datos regionales de CEPAL (2022), que muestran una tendencia a la paridad de género en el acceso educativo en América Latina, pero advierten que dicha paridad no garantiza una equidad sustantiva si no se abordan los factores que condicionan los aprendizajes, las trayectorias y las oportunidades futuras (p. 19).

Figura 5. *Estudiantes por Género: Guaranda*

En Guaranda, la matrícula estudiantil muestra una leve mayoría femenina, con el 51% de participación. Este dato refleja una tendencia a la paridad de género en el acceso a la educación, lo cual representa un avance frente a épocas anteriores donde las niñas tenían menores tasas de escolaridad. Sin embargo, es importante cuestionar si esta paridad también se refleja en las condiciones de permanencia, rendimiento y oportunidades posteriores.

Figura 6. *Estudiantes por Género: Santa Elena*

Santa Elena presenta una distribución prácticamente equitativa entre niñas y niños, con una diferencia mínima que refuerza la percepción de paridad en el acceso escolar. Este equilibrio permite pensar que las barreras de género en el ingreso al sistema han sido superadas, aunque se mantiene la interrogante sobre las condiciones cualitativas de la experiencia educativa y las trayectorias diferenciadas de niñas y niños.

Figura 7. *Estudiantes por Género: Pto Francisco de Orellana*

En Puerto Francisco de Orellana, los niños representan el 52% del total de estudiantes. Esta ligera mayoría masculina no supone una brecha significativa, pero sugiere que existen variables locales —como dinámicas familiares, rurales o culturales— que podrían estar influyendo en la matrícula femenina. Este dato invita a analizar los factores territoriales que pueden estar afectando la equidad de género en la educación en zonas amazónicas.

Figura 8. *Distribución de Estudiantes por Género y Cantón*

El gráfico permite comparar la distribución de estudiantes por género en los tres cantones, revelando que, aunque hay paridad en términos generales, existen variaciones específicas.

Guaranda presenta mayor proporción femenina, mientras que Orellana se inclina hacia la masculina. Esta representación comparativa muestra que **la equidad cuantitativa no es homogénea** y que es necesario incorporar un enfoque territorial para comprender las dinámicas educativas con perspectiva de género.

3. Sostenimiento y Composición de Género

En relación al tipo de sostenimiento institucional, se encuentra que las instituciones fiscales agrupan la mayor parte de la población estudiantil y docente en los tres cantones. Las fiscomisionales y particulares tienen menor representación y presentan una distribución de género más variada. Por ejemplo, en Guaranda, las fiscomisionales muestran una leve mayoría de docentes hombres, lo que contrasta con la tendencia general.

Esto sugiere que el tipo de sostenimiento puede influir en los perfiles profesionales de los docentes y, por ende, en la composición de género del personal educativo. Tal como lo señala Murillo (2008), "las condiciones laborales y el prestigio social del docente están directamente vinculados al tipo de institución en que ejerce su labor" (p. 44).

Figura 9. *Sostenimiento: Guaranda*

En Guaranda, las instituciones fiscales concentran la mayoría del personal docente, con un predominio de mujeres. Sin embargo, las fiscomisionales presentan una leve mayoría de docentes hombres, rompiendo con la tendencia general. Esto podría estar relacionado con las particularidades institucionales de este tipo de sostenimiento, como procesos de selección más jerárquicos o criterios religiosos y privados que inciden en la contratación.

Figura 10. *Sostenimiento: Santa Elena*

En Santa Elena, se repite el patrón nacional, las instituciones fiscales agrupan la mayor proporción de docentes y muestran un fuerte predominio femenino. Las instituciones particulares y fiscomisionales, aunque en menor número, presentan una distribución más variada de género, lo que podría estar vinculado a diferencias en las condiciones laborales y criterios de selección del personal.

Figura 11. *Sostenimiento: Pto Francisco de Orellana*

En Orellana, la mayoría del personal docente trabaja en instituciones fiscales, donde predominan las mujeres. Este dato reafirma la correlación entre sostenimiento público y feminización de la docencia. Las instituciones fiscomisionales y particulares tienen menor peso, pero presentan proporciones más equilibradas, lo cual sugiere que el tipo de institución podría estar asociado a condiciones laborales, salariales y de jerarquía que influyen en la composición de género del personal.

DISCUSIÓN

Los datos analizados a través de los gráficos presentados en este estudio permiten observar, con mayor nitidez, la forma en que las brechas de género se manifiestan no solo en la participación cuantitativa, sino también en la estructura organizativa del sistema educativo ecuatoriano. La combinación de las dimensiones territorial, institucional y de nivel educativo ofrece una visión más compleja de los fenómenos de desigualdad y equidad educativa. En primer lugar, el análisis de los gráficos 1, 2 y 3 revela una tendencia clara y persistente a la feminización de la docencia en los tres cantones estudiados: Guaranda, Santa Elena y Puerto Francisco de Orellana. Esta feminización se intensifica particularmente en Guaranda, donde el 70% del personal docente está compuesto por mujeres. Santa Elena y Orellana, con un 64% y 66% respectivamente, siguen la misma dirección, aunque con proporciones ligeramente menores.

La figura comparativo (figura 4) refuerza esta observación al mostrar que, independientemente de la región —Sierra, Costa o Amazonía—, la docencia en los niveles iniciales y básicos sigue siendo una labor predominantemente femenina. Este fenómeno debe ser leído a la luz de las teorías sobre la división sexual del trabajo, las cuales sostienen que la educación temprana ha sido históricamente considerada una extensión de las labores de cuidado asignadas a las mujeres (Tenti Fanfani, 2007). No obstante, lo que a primera vista puede interpretarse como una "presencia" o "protagonismo" de las mujeres en la docencia, en realidad encierra una desvalorización simbólica y salarial de la profesión, que reproduce y refuerza las desigualdades estructurales en el mercado laboral educativo. La concentración femenina en estos espacios podría estar vinculada, además, a menores posibilidades de ascenso jerárquico y menor acceso a espacios de decisión institucional.

Por otra parte, el análisis de la matrícula estudiantil (figuras 5, 6 y 7) evidencia una paridad cuantitativa entre niñas y niños en los tres cantones, aunque con variaciones leves: en Guaranda predominan las niñas (51%), en Santa Elena la paridad es casi total, y en Orellana los niños son mayoría (52%). La visualización comparativa en el Gráfico 8 permite constatar que, aunque las cifras muestran una distribución equilibrada, esta equidad aparente podría estar enmascarando desigualdades más profundas. Como señala la CEPAL (2022), la igualdad en el acceso no implica por sí misma una equidad sustantiva, la cual debe considerar factores como las condiciones de permanencia, los estereotipos curriculares, el entorno escolar, las expectativas de desempeño y la inserción laboral posterior.

En este sentido, es crucial advertir que los patrones observados no son homogéneos entre cantones, lo que sugiere que las dinámicas territoriales influyen significativamente en la experiencia educativa de niñas y niños. La leve mayoría masculina en Orellana, por ejemplo, puede estar relacionada con factores socioculturales específicos del contexto amazónico, como la distribución del trabajo familiar, las migraciones internas, o incluso limitaciones materiales que afectan de forma diferenciada a las niñas en su acceso y continuidad escolar.

Una tercera dimensión fundamental abordada en las figuras 9, 10 y 11 es el tipo de sostenimiento institucional, el cual demuestra tener una incidencia significativa en la composición de género del cuerpo docente.

Las instituciones fiscales concentran la mayor parte del personal docente en todos los cantones, y dentro de estas se registra un fuerte predominio femenino. Sin embargo, en Guaranda, las fiscomisionales presentan una leve mayoría de docentes hombres, lo que rompe parcialmente con la tendencia general y sugiere la existencia de criterios diferenciales en los procesos de contratación, requisitos institucionales y cultura organizacional. Esta diferencia puede estar vinculada a una estructura más jerárquica y normada en las instituciones fiscomisionales, muchas de las cuales mantienen afiliación religiosa o convenios con redes educativas específicas. Como plantea Murillo (2008), las condiciones laborales, el nivel de regulación y el prestigio social varían según el tipo de sostenimiento, influyendo de manera directa en la participación y permanencia docente, especialmente para las mujeres.

Asimismo, las instituciones particulares, aunque de menor peso cuantitativo, presentan una composición de género más equilibrada. Esto podría deberse a procesos de contratación menos burocráticos y más orientados a criterios técnicos o comerciales. Sin embargo, también puede ocultar formas de precarización laboral que afectan a ambos géneros y que no se reflejan directamente en los datos cuantitativos. En conjunto, los hallazgos permiten afirmar que la equidad de género en el sistema educativo ecuatoriano sigue estando atravesada por lógicas estructurales que reproducen desigualdades históricas, tanto en el acceso a cargos docentes como en la experiencia estudiantil. A pesar de los avances en el acceso a la educación y la presencia femenina en la docencia, persiste una feminización funcional que no necesariamente se traduce en poder, reconocimiento o mejora de condiciones laborales. En el caso estudiantil, la paridad cuantitativa no garantiza una experiencia educativa equitativa, ya que las condiciones socio territoriales y culturales pueden generar trayectorias diferenciadas que merecen un seguimiento más profundo.

Por lo cual se reafirma la necesidad de incorporar una mirada interseccional y territorial en el diseño de políticas públicas educativas, que no solo atienda las brechas visibles, sino también las desigualdades latentes vinculadas al género, el territorio, el nivel educativo y el tipo de institución. La equidad, en este contexto, no puede entenderse únicamente como una distribución numérica equilibrada, sino como un compromiso con la justicia social y educativa en todos los niveles del sistema.

CONCLUSIONES

El presente estudio confirma que, a pesar de los avances normativos en materia de igualdad educativa en Ecuador, persisten desigualdades estructurales que se reflejan en la composición de género de docentes y estudiantes. Estas desigualdades están influenciadas por el nivel educativo, el territorio y el tipo de sostenimiento institucional. Se identificó una marcada feminización del cuerpo docente en los tres cantones, especialmente en los niveles iniciales y básicos, lo que refuerza la hipótesis de la persistencia de roles de género tradicionales que

vinculan a las mujeres con el cuidado y la educación de los más pequeños. Este fenómeno, como lo señala Tenti Fanfani (2007), tiene implicaciones en la valoración social de la profesión docente y en las trayectorias laborales disponibles para mujeres y hombres dentro del sistema educativo (p. 87).

En cuanto a la matrícula estudiantil, si bien se alcanzan niveles de paridad cuantitativa entre niñas y niños, es necesario problematizar esta aparente igualdad. Como advierte la CEPAL (2022), la equidad sustantiva exige considerar las condiciones de permanencia, los estereotipos presentes en los contenidos educativos y las trayectorias posteriores a la escolaridad (p. 20). Los datos también revelan que el tipo de sostenimiento institucional guarda relación con la composición de género del personal docente. Las instituciones fiscales, al ser mayoritarias, concentran a la población femenina docente, mientras que en algunas fiscomisionales se evidencia una mayor participación masculina. Esto podría estar relacionado con diferencias en las condiciones laborales, en los enfoques pedagógicos o en el grado de formalidad y regulación institucional, como señala Murillo (2008, p. 45).

El análisis territorial permitió evidenciar que las brechas de género no se expresan de manera homogénea, sino que están atravesadas por factores socioculturales y económicos específicos de cada región. Por ello, se recomienda fortalecer los mecanismos de diagnóstico y monitoreo con enfoque territorial e interseccional, para avanzar hacia una educación más justa y transformadora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CEPAL. (2022). *La educación en América Latina: avances y desafíos*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas.
- Martínez, C. (2014). Desigualdades territoriales y justicia educativa. *Revista Latinoamericana de Políticas Educativas*, 12(2), 109-123.
- Murillo, F. J. (2008). El reto de la equidad educativa. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 6(2), 33-52.
- Murillo, F. J., & Hernández-Castilla, R. (2011). La equidad y la calidad en la educación: un binomio necesario. *Revista Iberoamericana de Educación*, 56(3), 13–36.
- Tenti Fanfani, E. (2007). *La condición docente: entre la educación y la política*. UNESCO-IIEP.